

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА КУНГАБОҚАРНИ F₄ ДУРАГАЙ АВЛОДЛАРИДА ОИЛАЛАР БЎЙИЧА ИЛДИЗ ВАЗНИ БЕЛГИСИНИНГ ВАРИАЦИОН ТАҲЛИЛИ

Сейтбаев Раўаж Сарсенбаевич¹, Айтжанов Бахытжан Узакбаевич², Айтжанов Узакбай Ещанович¹

¹Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институти - қ.х.ф.ф.д., к.и.х;

²Дон ва шоли илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси - қ.х.ф.д., к.и.х;

³қ.х.ф.д., к.и.х

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219989>

Аннотация. Ушбу мақолада кунгабоқарни F₄ дурагай авлодларида оилалар бўйича илдиз вазни белгисининг вариацион таҳлили келтирилган. Бунда кунгабоқарни F₄ дурагай оилаларининг ўсимликларидан вегетация даври қисқа, ўсимлик бўйи нисбатан паст, сербарг ва илдиз системаси яхши ривожланиб, вазни юқори бўлган оилалар танланиб қимматли хўжалик белгилари таҳлил этилиб асосий белгилари мужассамлашган янги оила ва тизмалар яратиши учун ажратиб олинган.

Калит сўзлар: кунгабоқар, дурагай авлод, оилалар, синифлар, илдиз вазни, вариацион таҳлил, оддий ва мураккаб дурагайлаш, ирсийланиш, ўзгарувчанлик, мослашувчанлик,

Аннотация. В данной статье представлен вариационный анализ признаков массы корней по семьям в поколениях гибридов подсолнечника F₄. В данном исследовании из семей гибридов подсолнечника F₄ были отобраны семьи с коротким вегетационным периодом, относительно низкой высотой растений, обильной листвой и хорошо развитой корневой системой, а также высокой массой корней, проанализированы на предмет хозяйственно ценных признаков и изолированы для создания новых семей и линий, сочетающих основные признаки.

Ключевые слова: подсолнечник, гибридное поколение, семьи, классы, масса корней, вариационный анализ, простая и сложная гибридизация, наследственность, изменчивость, адаптивность.

Annotation. This article presents a variation analysis of root mass traits by families in generations of F₄ sunflower hybrids. In this study, families with a short growing season, relatively low plant height, abundant foliage and well-developed root system, as well as high root mass were selected from F₄ sunflower hybrid families, analyzed for economically valuable traits and isolated to create new families and lines combining the main traits.

Key words: sunflower, hybrid generation, families, classes, root mass, variation analysis, simple and complex hybridization, heredity, variability, adaptability.

Кириш. Дунёнинг кўпгина мамлакатларида қимматли хўжалик белгилари мавжуд манбаларини аниқлаш мақсадида қишлоқ хўжалик экинларини комплекс ўрганиш ишлари олиб борилмоқда. Республикамизда қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантириш ва бу борада чуқур илмий-амалий изланишлар олиб бориш бугунги куннинг асосий вазифаларидан ҳисобланади. Аҳолимизнинг кўпайиши туфайли озиқ-овқат маҳсулотига бўлган эҳтиёж ортмоқда, айниқса ёғ-мой маҳсулотлари - турли хил ўсимлик мойларига бўлган эҳтиёж кун сайин ортиб бормоқда. Шунинг учун турли тупроқ-иқлим, гидро-мелиоратив минтақалари

учун кунгабоқарнинг турли нокулай шароитларига, қурғоқчиликка чидамли, қимматли хўжалик белгиларини намоён этадиган, кунгабоқарнинг тезпишар, юқори мойдор ва маҳсулдор навларини яратиш зарур ҳисобланади.

Материаллар ва усуллар. Бизнинг тадқиқотларимиз Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг "Қорақалпоғистон тупроқ-иқлим шароитига мос кунгабоқарнинг оддий ва мураккаб дурагайлашдан тезпишар, серҳосил, юқори мойдор янги истиқболли навларини яратиш" номли амалий лойиҳа бўйича дала ва лаборатория шароитида олиб борилди. Барча дала кузатувлари "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" [1] бўйича олиб борилди.

Пигорев [2] нинг маълумотларича тупроқнинг сув-ҳаво хусусиятларининг этишмаслиги кунгабоқар ўсимликларининг маҳсулдорлигини пасайишига олиб келиши мумкин. Илдиз тизими зич бўлмаган тузилишдаги тупроқда яхши ривожланади, вегетатив масса ва репродуктив органларнинг юқори маҳсулдорлигини ҳосил қилади. Тупроққа чуқур ишлов беришда тупроқ қатламини кўшимча бўшатиш билан у яхшиланади ва шу билан кунгабоқар ҳосилдорлигини 11% гача оширади.

Д.Ёрматова, Х.С.Хушвақтова [3] ларнинг изланишларича кунгабоқарда уруғ муртагида ҳосил бўлган илдиз пастга қараб ўсади. Илдиз саватча ҳосил бўлганидан то гуллагунича бир суткада 5-8 см гача ўсади, кейинчалик ўсиши секинлашади, уруғлар пишиш даври бошида ўсишдан бутунлай тўхтади. Кунгабоқар илдизлари 2-3 м чуқурликка кириб боради ва тупроқнинг энг пастки қатламларидаги намни ҳам ўзлаштириш хусусиятига эга. Шунинг учун ҳам кунгабоқар нам кам бўлган шароитда ҳам яхши ўсиб-ривожланади. Кунгабоқарнинг уруғ ҳосилдорлиги тупроқнинг илдиз қатламидаги намлик захираларига боғлиқ ва бу намлик ўсимликларнинг оптимал зичлигини шакллантиришда ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

Натижалар ва муҳокамалар. Кунгабоқарнинг илдизи яхши ривожланса, ҳосилдорлиги юқори бўлиб, турли биотик ва абиотик омилларга бардошли бўлади. Қорақалпоғистоннинг қурғоқчилик шароитида сув баланси ва органларидаги сув миқдори барқарорлигини сақлаб туриш илдиз вазни белгиси бўйича назоратида бўлади. Шунинг учун тажрибаларимизда кунгабоқарни F₄ оддий ва мураккаб дурагай оилаларнинг илдиз вазни белгиси бўйича вариацион қаторлар тузилиб математик таҳлил қилинди.

F₄ оддий ва мураккаб дурагай оилаларнинг илдиз вазни белгиси бўйича 9 та синфлардан (K=10) 100 граммдан 180 граммгача оралиғида бўлди. Оддий дурагай оилаларда асосий ўсимликлар 4-6 синфларда 12 ўсимликдан F₄ (Тельс х КК-1), 5 ўсимликгача F₄ (С-Альстор х КК-1) эканлиги, мураккаб дурагайларда эса 6-7 F₄ синфларда жойлашганлиги, яъни ўрганилган 3 та дурагайлардан ушбу синфларда 12 ўсимликдан F₄ [F₁(Жант lower х КК-1) х F₁(Ак-12/95 х КК-1)] ва F₄ [F₁(Сор Голлипс х КК-1) х F₁(Тельс х КК-1)] оилалари ҳамда 11 ўсимликгача F₄ [F₁(С-НС-Н-2011г х КК-1) х F₁(С-Альстор х КК-1)] оиласида ўсимликлар борлиги маълум бўлди 1-жадвал.

Илдиз вазни белгиси бүйича кунгабокарни F₄ дурагай оиглагарининг вариацион тахлиги.

1-жадвал

№	Оддий ва мураккаб дурагайлар	K=10																	n	M±m	s	V%
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250					
1.	F ₄ (Тельс х КК-1)	1	1	4	12	4	4	4	4	4	4	3	2	35	140,5±3,3	19,7	14,0					
2.	F ₄ (С-Дльстор х КК-1)	-	-	2	5	10	10	10	10	5	5	4	1	37	146,5±2,1	13,2	9,0					
3.	F ₄ (С-НС-Н-2011г х КК-1)	-	1	2	8	10	5	4	3	3	36	145,3±3,0	17,8	12,2								
4.	F ₄ (Janl lower х КК-1)	1	1	2	12	8	5	4	-	-	33	137,0±2,4	14,0	10,2								
5.	F ₄ (Сор Голлипс х КК-1)	-	1	2	3	10	12	2	2	-	32	142,3±2,6	14,7	10,4								
6.	F ₄ (Ак-12/95 х КК-1)	-	-	4	8	10	8	2	2	2	36	142,8±2,6	15,7	11,1								
7.	F ₄ [F ₁ (Janl lower х КК-1) х (F ₁ (Ак-12/95 х КК-1))]	-	-	-	3	3	12	10	3	3	34	153,8±2,1	12,3	8,0								
8.	F ₄ [F ₁ (С-НС-Н-2011г х КК-1) х F ₁ (С-Дльстор х КК-1)]	-	-	-	2	4	11	12	2	2	33	154,2±2,0	11,7	7,6								
9.	F ₄ [F ₁ (Сор Голлипс х КК-1) х (F ₁ (Тельс х КК-1))]	-	-	1	2	4	11	10	3	3	34	154,1±2,3	13,9	10,0								

Тадқиқотларда ўрганилган 6 та F_4 оддий дурагай оилалардан 110 граммгача вариацион қаторнинг чап томонида 4 тасида ўсимликлар 5,5 фоиздан, 6 ўсимликгача ажралганлиги, мураккаб дурагайлардан эса оддий дурагайларга нисбатан юқори кўрсаткичларга эга бўлиб, 120 граммгача бўлган синфларда 1 та комбинацияда ҳам ўсимликлар борлиги аниқланди. F_4 оддий дурагайлар ўсимликлардан илдиз вазни F_4 (Тельс х КК-1), F_4 (С-Альстор х КК-1), F_4 (С-НС-Н-2011Г х КК-1), F_4 (Ак-12/95 х КК-1) ва F_4 (Сор Голлипс х КК-1) комбинациялари юқори кўрсаткичларга эга бўлиб 170 граммдан юқори бўлган ўсимликлар бошқа оддий дурагайларга нисбатан кўп ажралиб чиқди.

Бунда F_4 (С-Альстор х КК-1) дурагайида 170 граммдан юқори бўлган 5 та ўсимликларни, F_4 (С-НС-Н-2011Г х КК-1), дурагайида эса 6 тани ташкил этди. F_4 оддий дурагай оилаларда ўзгарувчанлик коэффициенти 9,0 фоиздан, 12,2 фоизни ташкил этди.

Тажрибаларимизда 3 та F_4 мураккаб дурагай оилаларда илдиз вазни белгиси бўйича оддий дурагайларга нисбатан юқори вазнга эга бўлди. Бунда мураккаб дурагайларда 170-180 грамм илдиз вазнига эга бўлган ўсимликлар F_4 [F_1 (Сор Голлипс х КК-1) х F_1 (Тельс х КК-1)] ва F_4 [F_1 (Жант lower х КК-1) х F_1 (Ак-12/95 х КК-1)] комбинацияларида 8-10 фоиз ҳамда F_4 [F_1 (С-НС-Н-2011Г х КК-1) х F_1 (С-Альстор х КК-1)] комбинациясида 7,6 фоиз ажралганлиги намоён бўлди.

Кунгабоқарни илдиз вазни белгисининг таҳлилларига кўра 6 та оддий дурагайлардан F_4 (С-Альстор х КК-1) ва F_4 (Сор Голлипс х КК-1) комбинациялари, 3 та мураккаб дурагайлардан барча комбинациялар бошқа оддий дурагайларга нисбатан юқори илдиз вазнига эга бўлиб, вариацион қаторнинг ўнг томонидаги синфларда кўплаб ўсимликлар мавжуд бўлди. Кунгабоқарни F_4 авлод ўсимликларидан вариацион қаторнинг чап томонида жойлашган, яъни илдиз вазни оддий дурагайларда 120 граммгача, мураккаб дурагайларда 130 граммгача бўлган ўсимликлар чиқитга чиқазилди ҳамда илдиз вазни нисбатан юқори бўлган вариацион қаторнинг ўнг томонида жойлашган оддий дурагайларда 140 грамм ва ундан юқори, мураккаб дурагайларда эса 150 грамм ва ундан юқори бўлган ўсимликлар ажратиб олинди.

Хулоса. Кунгабоқарни F_4 дурагай оилаларининг ўсимликларидан вегетация даври қисқа, ўсимлик бўйи нисбатан паст, сербарг ва илдиз системаси яхши ривожланиб, вазни юқори бўлган оилалар танлаб бошқа қимматли хўжалик белгиларини таҳлиллари асосида асосий белгилари мужассамлашган янги оила ва тизмалар яратиш учун ажратиб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент, ЎзПИТИ, 2007. 146-б.
2. Пигорев, И. Я. Влияние альтернативных способов основной обработки почвы на рост, развитие и продуктивность подсолнечника / И. Я. Пигорев // Успехи современного естествознания. – М.: ООО «Издательский Дом Академия Естествознания», 2004. – №10. – С. 110-111.
3. Ёрматова Д, Хушвақтова Х.С «Мойли экинлар» дарслик Зарафшон 2008 йил Б-73.